

CLASSIFICATION OF INDICATORS THAT REPRESENT THE LEVEL OF ECONOMIC EFFICIENCY OF LIVESTOCK PRODUCTS ON THE TERRITORY OF OUR REPUBLIC

¹Usmanova Vasila, ²Fozilova Dildora Odil qizi

¹Teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the direction of Economics (branches and fields) of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

¹Усманова Васи́ла, ²Фозилова Дилдора Адиль кызы

¹Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент факультета экономики (отраслей и сфер) Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

RESPUBLIKAMIZ HUDUDIDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINING IQTISODIY SAMARADORLIK DARAJASINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR TASNIFI

¹Usmonova Vasila, ²Fozilova Dildora Odil qizi

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo'nalishi talabasi.

abstract

This article provides feedback on the problems that arise in increasing the export potential of agricultural products and their solutions. In addition, proposals and recommendations have been developed on the peculiarities of digitization in the effective use of agricultural resources.

аннотация

В этой статье даются отзывы о проблемах, возникающих при наращивании экспортного потенциала сельхозпродукции, и их решениях. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по особенностям оцифровки при эффективном использовании сельскохозяйственных ресурсов.

annotatsiya

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari haqida fikr mulohazalar keltirilgan. Qolaversa, qishloq xo'jaligi

resurslaridan samarali foydalanishda raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Keywords:

agricultural products, products quality and safety, Export, import.

Ключевые слова:

сельскохозяйственная продукция, качество и безопасность продукции, экспорт, импорт.

Kalit so'zlar:

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mahsulotlar sifat va xavfsizligi, eksport, import.

©2023. *Usmanova Vasila, Fozilova Dildora Odil qizi.*

Chorvachilikni joylashtirishda mehnat resurslarining mavjudligi, fermami mexanizatsiya bilan ta'minlash kabilar ham hisobga olinadi. Sutchilikka ixtisoslashgan chorvachilik bu sohaning eng sermehnat tarmoqlaridan hisoblanadi va nisbatan ko'p mehnat sarfi talab qiladi. Sigirlarni sog'ib olish uchun mehnat sarfi yiliga bir bosh sigirga 40-50 kishi/soat, ya'ni sigirlarga xizmat qilishdagi umumiy mehnat sarfining 32% gacha tashkil etadi. Bu sohada mehnat sarfini faqat taraqqiy etgan texnologiyani joriy etish bilangina pasaytirish mumkin. Sut ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi:

- qoramollar bosh soni, bosh;
- shu jumladan, sigirlar soni, bosh;
- Sog'ib olingan sut miqdori, tonna;
- bir yilda bir sigirdan sog'ib olingan sut miqdori, tonna;
- 100 bosh sigirlardan olingan buzoqlar soni, bosh;
- 1 tonna sut uchun sarflangan ozuqa birligi;
- 1 tonna sut uchun sarflangan mehnat sarfi, kishi/kun; kishi/soat;
- 1 tonna sut tannarxi, so'm;
- 1 tonna sutning sotish bahosi, so'm;
- 1 tonna sutdan olingan sof foyda yoki zarar, so'm;
- rentabellik darajasi, foiz.

Bundan tashqari, qoramolchilikda qoramol go'shti yetishtirishning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari ham aniqlanadi:

- olingan go'sht (tirik vaznda), tonna;
- bir sutkalik semirishi, gramm;
- 1 tonna tirik vazn uchun mehnat sarfi, kishi/kun; kishi/soat;
- 1 tonna tirik vazn uchun sarflangan ozuqa birligi;
- o'rtacha bir bosh sotilgan qoramol vazni, kg;
- 1 tonna tirik vaznda go'sht tannarxi, so'm;
- 1 tonna go'shtning o'rtacha sotish bahosi, so'm;
- 1 tonna go'shtdan olingan sof foyda yoki zarar, so'm;
- rentabellik darajasi, foiz.

Chorvachilikni rivojlantirishdagi asosiy muammolar ham mavjudki, bular chorvachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirishga to'siq bo'ladi:

- chorva mollari uchun ozuqa ekin maydonlarining chorva bosh soniga mutanosib ravishda ajratilmaganligi;
- ozuqa ekinlari hosildorlik darajasining pastligi;

- yem-xashak o‘rim-yig‘imi texnikalar bilan bajarilmasligi;
- naslchilik ishlarining talab darajasida yo‘lga qo‘yilmaganligi;
- to‘la qamrovli zooveterinariya xizmatining vaqtida ko‘rsatilmayotganligi;
- naslli mol tayyorlab sotish va chetdan naslli mollarni keltirishni kamaytirish;

• imtiyozli kreditlarning yetarli darajada ta‘minlanmaganligi va hokazo. Qishloq xo‘jaligida chorvachilikni rivojlantirishda qo‘ychilik va echkichilikning iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari ham aniqlanadi:

- qo‘y va echkilar bosh soni, bosh;
- yetishtirilgan: - tirik vaznda go‘sh, tonna; - jun, tonna; - sut, tonna; - teri, dona.

- 100 bosh ona qo‘ydan olingan qo‘zilar soni, bosh;
- o‘rtacha bir bosh sotilgan qo‘y vazni, kg;
- bir sutkalik semirish vazni, gramm;
- o‘rtacha bir qo‘ydan qirqib olingan jun, kg;
- 1 tonna uchun mehnat sarfi, kishi/kun; kishi/soat: go‘sh (tirik vaznda); teri; sut; jun.

- 1 birlik mahsulot tannarxi, so‘m:go‘sh (tirik vaznda); teri; sut; jun.
- 1 birlik mahsulotning o‘rtacha sotish bahosi, so‘m:go‘sh (tirik vaznda); teri; sut; jun.
- 1 birlik mahsulot uchun sof foyda yoki zarar, so‘m:go‘sh (tirik vaznda); teri; sut; jun.

- rentabellik darajasi, foiz: go‘sh (tirik vaznda); teri; sut; jun.

Hozirgi paytda parhezli go‘sh va tuxum yetishtirish inson salomatligi uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo‘jaligida ushbu sohaning serdaromadligini hisobga olib, parrandachilik tarmog‘ining iqtisodiy samaradorligini aniqlash lozim. Bu iqtisodiy ko‘rsatkichlar quyidagilardir:

- o‘rtacha parrandalar soni, bosh;
- xo‘jaligida yetishtirilgan:parranda go‘sh, tonna; tuxum, dona.
- bir tovuqdan bir yilda olingan tuxum miqdori, dona;
- tovuqlarning bir sutkalik semirishi, gramm;
- mehnat sarfi, kishi/kun; kishi/soat: 1 st parranda go‘sh, 1000 dona tuxum.
- Sarflangan ozuqa, ozuqa birligi:1 st parranda go‘sh, 1000 dona tuxum.
- 1 birlik mahsulot tannarxi, so‘m: 1 st parranda go‘sh, 1000 dona tuxum.

- 1 birlik mahsulotning o'rtacha sotish bahosi, so'm: 1 st parranda go'shti, 1000 dona tuxum.

- 1 birlik mahsulotdan olingan sof foyda yoki zarar, so'm: 1 st parranda go'shti, 1000 dona tuxum.

- rentabellik darajasi, so'm: 1 st parranda go'shti, 1000 dona tuxumva h.k.

Ma'lumki, respublikada chorvachilik mahsulotlari, ya'ni go'shtning 94,4%, sutning 95,7%, junning 85,5%i va qorako'l terining 83,5%i dehqon xo'jaliklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. 387 Ammo zooveterinariya shoxobchalari asosan chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarga xizmat qilmoqda. Shu sababli chorvachilik mahsuloti yetishtiruvchi dehqon xo'jaliklari esa zooveterinariya xizmatlariga bo'lgan talabi qondirilmay kelmoqda, chorva mollarning mahsuldorligini oshirish, chorvachilik mahsulotlarining sifatini oshirib borish bo'yicha tegishli ilmiy maslahat va yordam ko'rsatilmay kelinmoqda. Buning natijasida respublikada chorva mollarning mahsuldorlik darajasi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ancha past bo'lib kelmoqda.

Chorvachilik sermahsul va sermehnat soha hisoblanadi. Yevropa ittifoqi mamlakatlarida chorvachilik sohasining mahsuldorligi yuqori bo'lib, fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanilmoqda. Masalan, Gollandiyada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 55% i chorvachilik mahsulotlariga to'g'ri keladi. o'rtacha bir sog'in sigirdan sog'ib olinadigan sut miqdori 8500-9500 kg ni tashkil etadi, ayrim fermer xo'jaliklarida bu ko'rsatkich 12000-13000 kg dan iborat bo'lishi mumkin. Chorva mollarning sutkalik semirish darajasi qoramolchilikda 700-800 gr ni, ilg'or fermer xo'jaliklarida esa 1000-1100 gr ni tashkil etadi. Gollandiya mamlakatida shunday fermer xo'jaliklari mavjudki, faqat naslli buqa urug'ini eksport qilish bilan shug'ullanadi, bunday fermer xo'jaliklarida 1 bosh naslli buqadan sof foyda yiliga 90-100 ming AQSH dollarini tashkil etadi. Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor beriladi:

- chorvachilik tarmog'ining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash;
- naslchilikni tubdan yaxshilash va modernizatsiya qilish;
- xo'jaliklarga zooveterinariya xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirish;
- tarmoqda servis xizmatlari ko'rsatish sifati va assortimentini oshirish;
- chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish, qayta jihozlash va modernizatsiya qilish, sohaga investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish;

- chorva mollarni yuqumli kasalliklarga qarshi emlash va kasalliklarga qarshi kurashda davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash;

- ayniqsa, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik va pillachilik sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish;
- yem-xashak bazasini mustahkamlash va sifatini yaxshilash;
- ozuqa ekinlarini joylashtirishning maqbul darajalariga erishish, bunda lalmi yerlardan chorva ozuqasi yetishtirish uchun foydalanishni kengaytirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
2. Usmonova, V., & Plashev, A. (2023). STRATEGY “DIGITAL UZBEKISTAN-2030”: INNOVATIVE-INTEGRATION DIGITALIZATION OF AGRICULTURE ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND AN IMPORTANT STRATEGIC DIRECTIONS OF EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 22-28. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/iauv>
3. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
4. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
5. Usmonova, V., & Esanov, H. (2023). THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 31-40. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uveh>
6. Sharafullina, R., & Usmonova, V. (2023). THE DIGITAL ECONOMY: DEFINITION, ADVANTAGES, DISADVANTAGES. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 47-51. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvshr>
7. Botirovna U. V. О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH SOXASIDAGI INVESTITSION MUHIT. *Информатика и инженерные технологии, 2023 - inlibrary.uz*
8. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.
9. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.
10. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
11. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
12. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 301-306. – 2023.
13. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
14. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.